

Cópias e transcrições de registros nos Açores, envolvendo as famílias de José Martins [de Souza] e de Joaquina de Nazareth [Borges] – séculos 18 e 19 –

Observação 1: Os tópicos deste arquivo em PDF fazem parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025. Os tópicos listados abaixo estão relacionados à seção 6.13 do Capítulo 6 do livro.

Observação 2: Embora parte da transcrição ou do original possa ter sido apresentada no livro, disponibilizamos os conteúdos da forma mais completa possível neste PDF. Assim, os leitores do PDF terão uma visão integral das matérias, sem a necessidade de consultar necessariamente o livro.

Observação 3: Os assentos de casamento, de nascimento e batismo, e de óbito deste PDF foram obtidos no site do governo dos Açores (<http://www.culturacores.azores.gov.pt/ig/registos/Default.aspx>). Todos os assentos foram feitos na Paróquia de São Roque dos Altares da Ilha Terceira dos Açores.

Sumário:

1ª Parte: Família de José Martins [de Souza]

Pág. 3 Casamento de ANTONIO MARTINS & MARIA JOAQUINA – 1790

Pág. 5 Nascimento e batismo de MARIA VICÊNCIA – 1797

Pág. 6 Óbito de MARIA JOAQUINA (mãe de Maria Vicência) – 1800

Pág. 7 Novo Casam. de ANTONIO MARTINS (viúvo de Ma. Joaquina) – 1800

Pág. 8 Nascimento e batismo de JOSÉ MARTINS [de SOUZA] – 1819

2ª Parte: Família de Joaquina de Nazareth [Borges]

Pág. 9 Casamento de MANOEL LOURENÇO DA COSTA & MARIA ROSA JOAQUINA – 1781

Pág. 10 Casamento de MANOEL BORGES DE BARCELLOS & JOSEFA MARIA – 1788

Pág. 11 Casamento de FRANCISCO LOURENÇO DA COSTA & MARIA DE NAZARETH – 1808

Pág. 12 Nascimento e batismo de JOAQUINA DE NAZARETH [BORGES] – 1817

3ª Parte: Família de José Martins [de Souza] e Gertrudes Candida

Pág. 13 Nascimento e batismo de GERTRUDES CÂNDIDA – 1817

Pág. 14 Casamento de JOSÉ MARTINS [de Souza] & GERTRUDES CÂNDIDA – 1845

Pág. 15 Óbitos de GERTRUDES CÂNDIDA e de sua filha MARIA – 1845

4ª Parte: Família de José Martins [de Souza] e Joaquina de Nazareth [Borges]

Pág. 17 Casamento de JOSÉ MARTINS [de Souza] & JOAQUINA DE NAZARETH [BORGES] – 1845

Pág. 19 Nascimento e batismo de MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO – 1848

Pág. 20 Nascimento e batismo de JOSÉ MARTINS DE SOUZA JUNIOR – 1848

Pág. 21 Nascimento e batismo de MARIA CÂNDIDA CORREIA – 1849

Pág. 22 Nascimento e batismo de JANUÁRIA JOAQUINA DE SOUZA – 1851

Observação: Os filhos FREDERICO MARTINS DE SOUZA (1857) e PEDRO MARTINS DE SOUZA (1858) nasceram no Brasil e seus registros não estão neste PDF.

Nascimento e batismo de MARIA VICÊNCIA – 1797

O assento de nascimento e batismo de MARIA VICÊNCIA foi localizado no Livro 10 (1792-1802), folha 66 verso (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1792-1802_0072.jpg).

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“**Maria**, filha de **Antonio Martins** e de sua mulher **Maria Joaquina**. Nasceu em 18 de agosto de 1797 e foi batizada em 24 de agosto de 1797 em Altares – Ilha Terceira. Foram padrinhos: João Coelho Ornellas e Izabel de Jesus.” (grifos nossos)

Observação:

MARIA VICÊNCIA foi erroneamente chamada de Maria do Espírito Santo no assento de nascimento de seu filho José (em 1819),

Óbito de MARIA JOAQUINA (mãe de Maria Vicência) – 1800

O assento de óbito de MARIA JOAQUINA foi localizado no arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-O-1796-1814_0021.jpg.

Elaboramos a seguinte transcrição (grifos nossos), com o auxílio parcial do ChatGPT:

“Em os **catorze dias do mês de março** de mil e oitocentos digo **de mil e oitocentos, faleceu Maria Joaquina** mulher de Antonio Martins, com os sacramentos necessários, e se enterr[ou] no cemitério comum. Foi sepultada na Igreja Paroquial de São Roque dos Altares, de que eu abaixo assinado fiz este assento dia mês e era ut supra.

O vigário José Francisco Alvares Pinto”

**Novo Casamento de ANTONIO MARTINS (viúvo de Maria Joaquina)
& ANTONIA MARIANA – 1800**

Antonia Mariana

O assento acima do casamento de ANTONIO MARTINS com ANTONIA MARIANA, em 1800, foi localizado no arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-C-1787-1831_0038.jpg.

Elaboramos a seguinte transcrição (grifos nossos), com o auxílio parcial do ChatGPT:

Em os **catorze dias do mês de abril de mil e oitocentos**, nesta Igreja Paroquial de São Roque dos Altares, depois de feitas as três canônicas denúncias, sem impedimento algum, **casei e dotei por palavras de presente a Antonio Martins, viúvo de Maria Joaquina, e Antonia Mariana, filha de Salvador Borges Franco**, moradores desta freguesia.

Foram testemunhas **Antonio Sylveira e Manoel de Souza**, todos desta freguesia, de que para constar fiz este assento que assinei.

O Padre João Francisco Alvares Pinto

Nascimento e batismo de JOSÉ MARTINS [de SOUZA] – 1819

O assento de nascimento e batismo de JOSÉ MARTINS DE SOUZA foi localizado no Livro 12 (1815-1826), folha 71 verso (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1815-1826_0076.jpg).

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“José, filho de **Maria do Espírito Santo**, solteira, filha de **Antonio Martins** e de **Maria do Espírito Santo**, e **Pai Incógnito**. Nasceu em 10/11/1819 e foi batizado em 20/11/1819 em Altares – Ilha Terceira. Os padrinhos foram: Padre Sebastião Machado de Barcellos e Benedita do Espírito Santo (casada com Joaquim Silveira).” (grifos nossos)

Observação:

Conforme muito bem explicado no livro *Caneta de Ouro* (Emmerich, 2025), os nomes da mãe e da avó materna estão equivocados nesse assento. O nome correto da mãe do menino José é MARIA VICÊNCIA em vez de Maria do Espírito Santo. O nome correto da avó materna do menino José é MARIA JOAQUINA em vez de Maria do Espírito Santo.

2ª Parte: Família de Joaquina de Nazareth [Borges]

Casamento de

MANOEL LOURENÇO DA COSTA & MARIA ROSA JOAQUINA– 1781

O assento acima do casamento de MANOEL LOURENÇO DA COSTA com MARIA ROSA JOAQUINA, em 1781, foi localizado no Livro 3 (1763-1787), folha 76 verso (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-C-1763-1787_0080.jpg).

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“No dia 06 de janeiro de 1781, em Altares – Ilha Terceira, casaram-se **Manoel Lourenço da Costa**, filho de **João Lourenço da Costa** e **Maria do Espírito Santo**, e **Maria Rosa Joaquina**, filha de **Francisco Correia Barbeiro** e **Teresa Antonia de Jesus**.” (grifos nossos)

Casamento de
MANOEL BORGES DE BARCELLOS & JOSEFA MARIA – 1788

O assento acima do casamento de MANOEL BORGES DE BARCELLOS com JOSEFA MARIA, em 1788, foi localizado no Livro 4 (1787-1831), folha 1 verso (corresponde ao arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-C-1787-1831_0004.jpg)

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“No dia 04 de fevereiro de 1788, em Altares – Ilha Terceira, casaram-se **Manoel Borges de Barcellos**, filho de **Manoel Borges de Barcellos** e **Maria de Nazaré Baptista**, e **Josefa Maria**, filha de **Antonio Vaz da Costa** e **Maria Micaela**.” (grifos nossos)

Observação:

A imagem acima foi obtida com o inestimável apoio da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro (BPARLSR) dos Açores, sendo recebida pelo autor em 24/02/2024. A imagem do site (arquivo TER-AH-ALTARES-C-1787-1831_0004.jpg), como mostrado a seguir, não tem pouca nitidez:

Casamento de
FRANCISCO LOURENÇO DA COSTA & MARIA DE NAZARETH – 1808

O assento acima do casamento de FRANCISCO LOURENÇO DA COSTA com MARIA DE NAZARETH, em 1781, foi localizado no arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-C-1787-1831_0038.jpg.

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“No dia 10 de julho de 1808, em Altare – Ilha Terceira, casaram-se **Francisco Lourenço da Costa**, filho de **Manoel Lourenço da Costa** e **Maria Rosa Joaquina**, e **Maria de Nazareth**, filha de **Manoel Borges de Barcellos** e **Josefa Maria**.” (grifos nossos)

**Nascimento e batismo de
JOAQUINA DE NAZARETH [BORGES] – 1817**

O assento de nascimento e batismo de MARIA VICÊNCIA foi localizado no Livro 12 (1815-1826), folha 36 (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1815-1826_0040.jpg).

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“Joaquina, filha de **Francisco Lourenço da Costa** e de sua mulher **Maria de Nazareth**. Nasceu em 08 de novembro de 1817 e foi batizada em 13 de novembro de 1817 em Altares – Ilha Terceira. Foram padrinhos: Francisco [Correia ?] da Costa e Tereza de Jesus.” (grifos nossos)

Observações:

A data de nascimento de Joaquina está difícil de ler no documento original. Como parece que a primeira letra foi riscada, a data pode ser “vinte”, “trinta” ou “oito” de novembro de 1817. Optamos por utilizar “oito” de novembro de 1817, pois essa data ocorre antes da data de batismo, que é treze de novembro de 1817.

A data de batismo, treze de novembro de 1817, está correta, pois os batismos dos assentos anteriores ocorreram em onze e em dezesseis de novembro de 1817.

Seu nome no casamento, em 1845, foi registrado como “Joaquina de Nazareth”. Em documentos civis no Brasil, após 1889, seu nome passou a constar como **“Joaquina Borges de Nazareth”**.

3ª Parte: Família de José Martins [de Souza] e Gertrudes Candida

Observação inicial: O assento de nascimento e batismo de José Martins [de Souza] já foi fornecido na 1ª Parte deste PDF.

Nascimento e batismo de GERTRUDES CÂNDIDA – 1817

O assento de nascimento e batismo de MARIA VICÊNCIA foi localizado no Livro 12 (1815-1826), folha 36 (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1815-1826_0186.jpg).

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“**Gertrudes**, filha de **Francisco Corrêa** e de sua mulher **Rosa Maria**. Nasceu em 22 de outubro de 1825 e foi batizada em 30 de outubro de 1825 em Altães – Ilha Terceira. Foram padrinhos: [João?] [Guterdes?] e Gertudes Mariana.” (grifos nossos)

Observação:

Tivemos dificuldade em transcrever o nome do padrinho.

**Casamento de
JOSÉ MARTINS [de Souza] & GERTRUDES CÂNDIDA – 1845**

O assento acima do casamento de JOSÉ MARTINS com 0, 1845, foi localizado no Livro 6 (1843-1860), folha 12 (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-C-1843-1860_0015.jpg),-

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“No dia 8 de maio de 1845, em Altares – Ilha Terceira, casaram-se **José Martins**, filho de pai oculto e Maria Vicência, e **Gertrudes Cândida**, filha de **Francisco Corrêa e Rosa Maria**. Foram testemunhas: Padre Sebastião Machado de Barcellos e Francisco Ferreira Lourenço.” (grifos nossos)

Óbitos de GERTRUDES CÂNDIDA e de sua filha MARIA- 1845

Os assentos de óbito de GERTRUDES CÂNDIDA e de sua filha MARIA, ocorridos em 1845, foram localizados na mesma página do arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-O-1840-1860_0069.jpg.

Elaboramos a seguinte transcrição (grifos nossos), com o auxílio parcial do ChatGPT:

Óbito de Gertrudes Cândida (mãe)

”Em os vinte e seis dias do mês de agosto de mil oitocentos quarenta e cinco morreu **Gertrudes Cândida**, casada com **José Martins**, e foi administrado o Sacramento da Penitência, e da Extrema-Unção. Foi sepultada nesta Igreja Paroquial de São Roque dos Altares, de que para constar fiz este assento, que assino.

O Vig.º João José de Silveira”

Óbito de Maria (filha)

“Em os vinte e oito dias do mês de agosto de mil oitocentos quarenta e cinco morreu **Maria**, filha de **José Martins** e de **Gertrudes Cândida**, e foi administrado o Sacramento da Penitência, e da Extrema-Unção. Foi sepultada nesta Igreja Paroquial de São Roque dos Altares, de que para constar fiz este assento, que assino.”

O Vig.º João José de Silveira”

O assento do casamento de JOSÉ MARTINS com JOAQUINA DE NAZARETH foi localizado no Livro 6 (1843-1860), folha 17 (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-C-1843-1860_0020.jpg).

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“No dia 08 de outubro de 1845, em Altares – Ilha Terceira, casaram-se **José Martins, viúvo** de Gertrudes Cândida, e **Joaquina de Nazareth**, filha de Francisco Lourenço da Costa e Maria de Nazareth. Foram testemunhas: Padre Sebastião Machado de Barcellos e José Coelho Cotta.” (grifos nossos)

Assentos de Nascimento e batismo dos filhos do casal nos Açores

Os filhos foram registrados na Paróquia de Altares, no Livro 15 (1842-1852), às folhas 90 verso, 120, 158 e 178 (arquivos eletrônicos TER-AH-ALTARES-B-1842-1852_0094.jpg, _123.jpg, _161.jpg e _181.jpg).

Nascimento e batismo de

Nascimento e batismo de MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO – 1848

O assento de nascimento e batismo de MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO foi localizado no Livro 15 (1842-1852), folha 90 verso (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1842-1852_0094.jpg)

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“**Maria**, filha de **José Martins** e de sua mulher **Joaquina de Nazareth**. Nasceu em 03 de outubro de 1846 e foi batizada em 18 de outubro de 1846 em Altares – Ilha Terceira. Foram padrinhos: Manoel Lourenço e Rosa de Jesus.” (grifos nossos)

Observação:

Seu nome de batismo é Maria. No passaporte de sua mãe, em 1856, seu nome constou como Maria Rosa. Seu nome depois de casada, no Brasil, ficou Maria Rosa da Conceição.

Nascimento e batismo de José Martins de Souza Junior – 1848

O assento de nascimento e batismo de JOSÉ MARTINS DE SOUZA JUNIOR foi localizado no Livro 15 (1842-1852), folha 120 – parte de baixo (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1842-1852_123.jpg)

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“**José**, filho de **José Martins** e de sua mulher **Joaquina de Nazareth**. Nasceu em 09 de março de 1848 e foi batizado em 19 de março de 1848 em Altares – Ilha Terceira. Foram padrinhos: José Machado Pereira e Maria José.” (grifos nossos)

A transcrição completa, de forma literal, com o português da época é:

“**José**, filho de **José Martins**, e de sua mulher **Joaquina de Nazareth**, naturais e fregueses desta Parochial de S. Roque dos Altares desta Ilha 3^a, nasceu em os nove dias do mes de Março de mil oito centos quarenta e oito e foi baptizado aos dezenove dias do dito mes e anno por mim João José da Silveira Vigário proprio desta Parochia, forão padrinhos José Md^o Perr^a e sua mulher Maria José todos meus fregueses. E para que conste mandei fazer este termo que assigno. Altares dia mês e anno et supra.

Vigário João José da Silveira” (grifos nossos)

Observação:

Seu nome de batismo é José. No passaporte de sua mãe, em 1856, seu nome constou como José. Seu nome depois de casado, no Brasil – ou logo depois que chegou ao Brasil – ficou José Martins de Souza Junior.

Nascimento e batismo de Maria Cândida Correia – 1849

O assento de nascimento e batismo de MARIA CÂNDIDA CORREIA foi localizado no Livro 15 (1842-1852), folha 158 (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1842-1852_0161.jpg)

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“**Maria**, segunda filha de **José Martins** e de sua mulher **Joaquina de Nazareth**. Nasceu em 10 de novembro de 1849 e foi batizada em 25 de novembro de 1849 em Altares – Ilha Terceira. Foram padrinhos: Manoel Lourenço da Costa e Catharina Rosa.” (grifos nossos)

Observação:

Seu nome de batismo é Maria (segunda). No passaporte de sua mãe, em 1856, seu nome constou como Maria Cândida. Seu nome depois de casada, no Brasil, ficou Maria Cândida Correia.

Nascimento e batismo de JANUÁRIA JOAQUINA DE SOUZA – 1851

O assento de nascimento e batismo de JANUÁRIA JOAQUINA DE SOUZA foi localizado no Livro 15 (1842-1852), folha 178 (arquivo eletrônico TER-AH-ALTARES-B-1842-1852_0181.jpg)

O assento tem a seguinte transcrição simplificada:

“**Januária**, filha de **José Martins** e de sua mulher **Joaquina de Nazareth**. Nasceu em 13 de abril de 1851 e foi batizada em 21 de abril de 1851 em Altares – Ilha Terceira. Foram padrinhos: Joaquim José Ferrais e Cândida Maria.” (grifos nossos)

Observação:

Seu nome de batismo é Januária. No passaporte de sua mãe, em 1856, seu nome constou como Januária. Seu nome depois de casada, no Brasil, ficou Januária Joaquina de Souza.

Observação Final:

No Brasil, o casal José Martins de Souza e Joaquina de Nazareth [Borges] tiveram mais dois filhos: **FREDERICO MARTINS DE SOUZA** – nascido em 28 de junho de 1857 – e **PEDRO MARTINS DE SOUZA** – nascido entre abril e dezembro de 1858. Seus registros não estão neste PDF.
